

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР АУДИТИНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ

Холмуродов Отабек Нормаматович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, тадқиқотчи

Аннотация. Мақолада молиявий натижалар аудитини назарий масалалари ёритилган. Ташкилотларнинг молиявий ҳолатини таъминлаш ва асосланган қарорлар қабул қилиш учун муҳим жиҳатлари баён қилинган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, самарадорлик, молиявий ҳисобот, молиявий натижа, аудит.

Хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг молиявий натижаси унинг тадбиркорлик фаолиятини ифодалашнинг энг муҳим шакли ҳисобланади. Бу хўжалик юритувчи субъектнинг иқтисодий ҳолатини тавсифловчи асосий кўрсаткичдир. Рақамли иқтисодиёт шароитида молиявий натижалар аудитини ташкил этиш ва унинг назарий масалаларини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

А.Д.Шеремет ҳозирги замон иқтисодиётида аудитни ривожлантиришда қатор муаммолар борлигини кўрсатиб ўтган:

➤ биринчи муаммо - аудитнинг моҳияти билан боғлиқ. Аудит молиявий ҳисоботларни ишончлилигини констатация қилиш билан чекланмасдан, у бизнесни самарадорлигига баҳо берувчи маълумотларни таҳлил қилиши керак.

➤ иккинчи муаммо - бу бирлаштирилган, уйғунлаштирилган ҳисоботларнинг ишончлилигини аудит қилишни шаклланишидир. Уйғунлаштирилган ҳисоботларнинг ишончлилигини аудит қилиш, молиявий ҳисоботларни анъанавий аудитидан фарқ қилади.

➤ учинчи муаммо - бу барқарор ўсиш кўрсаткичлари тизими ва уларни бизнес самарадорлигига таъсиридир.

➤ тўртинчи муаммо - корхоналарнинг барқарор ўсишини характерловчи кўрсаткичлар таҳлили ва баҳолаш билан боғлиқ муаммолар.

➤ бешинчи муаммо - аудитнинг халқаро стандартларини амалиётга жорий этиш билан боғлиқ муаммолар.

➤ олтинчи муаммо - аудиторларни такрор ишлаб чиқариш, тайёрлаш ва қайта тайёрлашдир.[1]

Молиявий назоратнинг таркибий қисми сифатидаги аудит билан боғлиқ назарий масалалар кўп қиррали ва динамикдир. Иқтисодиёт ривожланиб борар экан, аудиторлар ва назарийчилар пайдо бўлаётган муаммоларни ҳал қилиш учун ўз фаолиятларини доимий равишда такомиллаштиришлари ва мослаштиришлари керак. Мустақилликни мувозанатлаш, технологиядан фойдаланиш, глобал мураккабликларни ҳал қилиш, ҳуқуқий ва меъерий-ҳуқуқий ўзгаришлардан хабардор бўлиш келажак учун аудит амалиётининг назарий асосларини шакллантиришда асосий мулоҳазалар ҳисобланади.

Молиявий натижалар аудитининг мақсади ташкилотнинг молиявий натижаларни шакллантириш ва улардан фойдаланиш бўйича операцияларни ҳисобга олиш методологиясининг бухгалтерия ҳисоби қоидаларини тартибга солувчи меъерий ҳужжатларга мувофиқлигини аниқлашдир. Бунинг асосида молиявий натижалар бўйича бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги тўғрисида барча муҳим жиҳатлар бўйича фикр шакллантирилади.

Т.Т.Джанаеванинг таъкидлашича, корхонанинг иқтисодий фаолиятининг молиявий натижаларини аниқлашнинг тўғрилигини аудит қилиш ташкилотнинг активлари ва пасивлари баланси моддаларини аудитидан сезиларли даражада фарқ қилади. Молиявий натижа ҳисобот давридаги даромад ва харажатларнинг тегишли тоифаларига гуруҳланган барча операциялар натижасини ўз ичига олади.[2]

К.Мерчант бизнес ташкилотларидаги турли назорат механизмларини, жумладан, молиявий натижаларни назорат қилишни ўрганайди. Муаллиф бошқарув тизимларининг назарий асосларини муҳокама қилиб, молиявий натижаларни самарали назорат қилишга эришишда фикр-мулоҳаза, ахборотни қайта ишлаш ва мақсадларга мувофиқлиги муҳимлигини таъкидлайди.[3]

Т.Малми ва Д.Браун молиявий натижаларни назорат қилишни кўриб чиқади. Бюджетлар, самарадорликни ўлчаш ва рағбатлантириш тизимлари каби турли хил назорат элементлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва уларнинг молиявий натижаларни самарали мониторинг қилиш ва бошқаришдаги роли муҳокама қилинади.[4]

В.Говиндаражан ва А.К.Гупта глобал ташкилотлар контекстида молиявий натижаларни назорат қилиш муаммоларини ўрганадилар. Китобда турли мамлакатларда молиявий натижаларни мониторинг қилиш, валюта рискларини бошқариш ва глобал операциялар ва молиявий мақсадлар ўртасидаги мувофиқликни таъминлаш стратегиялари муҳокама қилинади.[5]

К.Игтнер ва Д.Ларкер молиявий натижаларни рағбатлантириш ва назорат қилишда ишлаш учун тўловни мувофиқлаштириш самарадорлигини ўрганадилар. Тадқиқот ижрочиларнинг иш ҳақи ва молиявий натижалар ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилади, самарадорликка асосланган рағбатлантириш тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан боғлиқ назарий масалаларни ёритади.[6]

Молиявий натижаларни мониторинг қилиш ташкилотларнинг молиявий ҳолатини таъминлаш ва асосланган қарорлар қабул қилиш учун муҳим фаолиятдир.

Хулоса қилиб айтганда, молиявий натижаларни самарали назорат қилиш ташкилот муваффақиятининг муҳим жиҳати ҳисобланади. Бу тегишли назорат тизимларини жорий этиш, тегишли самарадорлик чораларини танлаш ва жавобгарлик маданиятини ривожлантиришни ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шеремет А.Д. Некоторые проблемы развития аудита. Журнал “Аудит” №1-2019.
2. Джанаева Т.Т. Аудит финансовых результатов организаций // Студент. Аспирант. Исследователь. 2018. № 6 (36). С. 134-139.

3. Merchant, Kenneth A. Control in Business Organizations. Publication: Accounting, Organizations and Society, 1985. Pages 457-477
4. Malmi, Teemu, and Brown, David A. Management Control Systems as a Package—Opportunities, Challenges, and Research Directions. Journal of Management Accounting Research, 2008. Pages 45-81
5. Govindarajan, Vijay, and Gupta, Anil K. The Quest for Global Dominance: Transforming Global Presence into Global Competitive Advantage. Jossey-Bass, 2008. Chapter 6: Control Systems for Global Operations.
6. Ittner, Christopher D., and Larcker, David F. Assessing the Effectiveness of Pay-for-Performance Alignment. The Accounting Review, 2015. Volume 90, Issue 2, Pages 511-546